

ZAMONAVIY JAMIYATDA HARBIY VATANPARVARLIK HARAKATINING TUZILISHI

СТРУКТУРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

STRUCTURE OF THE MILITARY-PATRIOTIC MOVEMENT IN MODERN SOCIETY

Ikromov Xayrullo Orifjonovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedراسi v.b dotsenti.

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi harbiy vatanparvarlik harakatining tuzilishi, uning tarkibiy qismlari va faoliyat yo'nalishlari tahlil qilinadi. Maqolada harbiy vatanparvarlik harakati davlat va jamiyat hamkorligi asosida qanday tashkil etilishi, ularning o'zaro bog'liqligi va samaradorlik omillari yoritilgan. Shuningdek, harakatning yosh avlod tarbiyasidagi, davlat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni va uning rivojlantirish yo'nalishlariga urg'u berilgan.

Kalit so'zlar: harbiy vatanparvarlik, harakat tuzilishi, davlat va jamiyat hamkorligi, yosh avlod, milliy xavfsizlik.

Аннотация. В данной статье анализируются структура военно-патриотического движения, его составные элементы и направления деятельности. В статье освещается, как военно-патриотическое движение организуется на основе сотрудничества государства и общества, а также рассматриваются их взаимосвязь и факторы эффективности. Кроме того, особое внимание уделяется роли движения в воспитании молодого поколения, обеспечении государственной безопасности и направлениям его дальнейшего развития.

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, структура движения, сотрудничество государства и общества, молодое поколение, национальная безопасность.

Abstract. This thesis analyzes the structure of the military-patriotic movement, its main components, and areas of activity. The article explains how the

military-patriotic movement is organized based on cooperation between the state and society, as well as their interrelation and factors of effectiveness. Special emphasis is also placed on the role of the movement in educating the younger generation, ensuring national security, and the directions for its further development.

Keywords: military patriotism, movement structure, cooperation between the state and society, young generation, national security.

KIRISH

Harbiy vatanparvarlik harakati har qanday davlat va jamiyatning ijtimoiy, siyosiy va ma'naviy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Bu harakatning asosiy maqsadi — yosh avlodning milliy qadriyatlarga sadoqatini kuchaytirish, ularni Vatan himoyasiga tayyorlash va xalqning birlik tuyg'usini mustahkamlashdan iborat. Harbiy vatanparvarlik nafaqat davlatning mudofaa salohiyati bilan bog'liq, balki uning ijtimoiy barqarorligi va fuqarolik mas'uliyatini oshirishga xizmat qiluvchi omildir.

Harbiy vatanparvarlik harakati xalqning milliy g'oyasini mustahkamlash, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va davlatning mudofaa salohiyatini ta'minlashga qaratilgan faoliyatlar majmuasidir. Ushbu harakatning samaradorligi uning to'g'ri tashkil etilishi va tuzilmasining aniq belgilangani bilan bog'liq. Davlatning strategik yondashuvi va jamiyatning faol ishtiroki bu tuzilmani yanada mustahkamlaydi. Shuningdek, zamonaviy tahdid va xavfsizlik muammolari jarayonida harbiy vatanparvarlik harakati davlatning mustaqilligi va hududiy yaxlitligini ta'minlashda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Shu sababli, ushbu harakatning tuzilmasini to'g'ri shakllantirish, uning barcha qatlamlarini uzviy bog'lash va faoliyatini aniq belgilash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

ASOSIY QISM

Harbiy vatanparvarlik harakatining tuzilishi uning maqsad va vazifalarini amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. Ushbu tuzilma bir necha asosiy elementlardan iborat:

Markaziy boshqaruv organlari: Davlat tomonidan harbiy vatanparvarlik harakatini boshqarish uchun maxsus idoralar, masalan, Mudofaa vazirligi, Yoshlar

ishlari agentligi va Ta'lim vazirligi faoliyat ko'rsatadi. Bu organlar strategik rejalashtirish va dasturlarni amalga oshirish uchun mas'uldir.

Fuqarolik jamiyati institutlari: Mahallalar, jamoat tashkilotlari, yoshlar ittifoqlari, nodavlat tashkilotlar harakatning ma'naviy-axloqiy asoslarini rivojlantirish va aholini jalb qilishda faol ishtirok etadi.

Ta'lim muassasalari: Maktablar, kollejlari, universitetlar harbiy vatanparvarlik tarbiyasining asosiy bo'g'inlari hisoblanadi. Ular yoshlarning ongida milliy qadriyatlarni shakllantirishda markaziy va eng muhim o'ringa ega.

Ommaviy axborot vositalari va madaniy vositalar: Vatanparvarlikni targ'ib qilishda televideniye, radio, ijtimoiy tarmoqlar va madaniy tadbirlarning roli katta.

Har bir harakatning o'z faoliyat yo'nalishlari bo'lganidek, harbiy vatanparvarlik harakatining ham o'z soha yo'nalishlari mavjud. Harakatning samaradorligini oshirish uchun uning faoliyati bir necha yo'nalishda tashkil etiladi:

Ma'naviy-tarbiyaviy faoliyat: Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun tarbiyaviy soatlar, tarixiy darslar, qahramonlar hayotiga bag'ishlangan ko'rgazmalar va suhbatlar tashkil etiladi.

Jismoniy tayyorgarlik va harbiy ko'nikmalar: Harbiy-sport musobaqalari, mashg'ulotlar va treninglar yoshlarning jismoniy tayyorgarligini oshirish bilan birga, ularda intizom va mas'uliyat hissini shakllantiradi.

Tarixiy xotira va milliy g'oya targ'iboti: Harbiy tarix muzeylariga tashriflar, tarixiy qahramonlar xotirasini abadiylashtirish bo'yicha tadbirlar yoshlar ongida milliy g'urur va o'zlikni anglash tuyg'usini mustahkamlaydi.

Raqamli va innovatsion texnologiyalarni qo'llash: Virtual o'yinlar, harbiy simulyatsiyalar, mobil ilovalar va interaktiv platformalar yoshlar orasida vatanparvarlikni zamonaviy usullarda targ'ib qilishga xizmat qiladi.

Harbiy vatanparvarlik harakatining muvaffaqiyati davlat va jamiyatning birgalikdagi harakatlariga bog'liq. Bu hamkorlik quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

Qonunchilik va rejalashtirish: Davlat tomonidan harakatni rivojlantirish bo'yicha qonun va qarorlar qabul qilinadi.

Moliya va resurslar ta'minoti: Davlat byudjeti hisobidan loyihalarni moliyalashtirish, jamiyat tomonidan esa ko'ngilli va homiylik faoliyatini qo'llab-quvvatlash.

Hamkorlikdagi tadbirlar: Davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan o'tkaziladigan musobaqalar, forumlar va seminarlar harakatni ommalashtirishda muhimdir.

Harbiy vatanparvarlik harakatining ijtimoiy va ma'naviy ahamiyati:

- harakat yosh avlod ongida vatanparvarlik tuyg'usini shakllantiradi;
- milliy birlik va birdamlikni mustahkamlaydi;
- davlatning mudofaa qudrati va milliy xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi;
- o'zbek xalqining tarixiy va madaniy merosini asrab-avaylashga xizmat qiladi.

XULOSA

Harbiy vatanparvarlik harakati jamiyatning axloqiy negizini mustahkamlovchi, davlat mudofaa salohiyatini kuchaytiruvchi tizimli faoliyatdir. Harakatning samaradorligi uning aniq va to'g'ri tuzilmasiga, davlat va fuqarolik jamiyatining uzviy hamkorligiga bog'liqdir. Ta'lim, madaniyat va texnologiyalarni uyg'unlashtirgan holda yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash milliy taraqqiyotning muhim sharti hisoblanadi. Shu sababli harakatning tuzilmasini doimiy ravishda takomillashtirib borish va uni zamonaviy yondashuvlar bilan boyitish zarurdir. Harbiy vatanparvarlik harakati — bu nafaqat davlat mudofaa salohiyatini oshirish, balki jamiyatning ma'naviy-axloqiy negizini mustahkamlashga qaratilgan muhim ijtimoiy jarayondir. Ushbu harakatning samaradorligi uning aniq va puxta shakllantirilgan tuzilmasiga, faoliyat yo'nalishlarining muvofiqlashtirilganligiga va davlat hamda jamiyatning birgalikdagi hamkorligiga bog'liqdir. Harakatning tuzilmasi davlatning strategik rejalari, jamiyatning madaniy va axloqiy qadriyatlari hamda ta'lim tizimi orqali bir butun tizim sifatida shakllanadi. Ta'lim, jismoniy tayyorgarlik, tarixiy xotira va innovatsion texnologiyalarni birlashtirgan holda yosh avlodni tarbiyalash bugungi

kunda ustuvor vazifa hisoblanadi. Harbiy vatanparvarlik harakati nafaqat yosh avlodda vatanparvarlik tuygʻusini shakllantiradi, balki milliy birlikni mustahkamlaydi va ijtimoiy barqarorlikni taʼminlaydi. Ushbu harakatni doimiy ravishda rivojlantirib borish, uni zamonaviy usullar bilan boyitish milliy manfaatlarni himoya qilishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, harbiy vatanparvarlik nafaqat davlat siyosatining bir qismi, balki butun xalqning umumiy maqsadiga aylanishi zarurdir.

Bugungi yoshlar — kelajakning ishonchli himoyachilari va milliy gʻurur sohiblaridir. Ularning vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi Oʻzbekistonning mustaqilligi va barqaror taraqqiyotining kafolati boʻlib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent. 2023.
2. Oʻzbekiston Respublikasi Prezident qarori Oʻquvchi yoshlarni chaqiruvga qadar boshlangʻich tayyorlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari toʻgʻrisida 19.11.2024
3. Oʻzbekistonda harbiy-vatanparvarlik harakatini tashkil etish borasida islohotlarning yangi bosqichi X.O. Ikromov.
4. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). YANGI OʻZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA EʼTIBOR. Yangi Oʻzbekiston ustozlari, 2(30), 492-494.
5. Orifjonovich, I. X., & Nafisa, I. (2024). OʻZBEKISTONDA INSON HUQUQLARIGA EʼTIBOR HAMDA SHU SOHADAGI YUTUQLAR. Yangi Oʻzbekiston ustozlari, 2(30), 495-197.
6. Ikromov, X. (2024). HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI. Talqin va tadqiqotlar, 1(1).